

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jil

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

УДК 796.83

БОКСДА МАШҒУЛОТНИНГ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА МЕТОДИКАСИ АСОСЛАРИ

Pamir Adilshayev

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali o'qituvchisi*

Ушбу мақолада 14-15 ёшдаги боксчилар билан ўтказиладиган машғулотларни ташкил этиш бўйича олиб борилган ишлар ўрганилган ва илмий жиҳатдан таҳлил қилиниб, умумлаштирилган.

Калит сўзлар: мураббий ва спортчи, ёш боксчилар, спорт мотивацияси, тайёргарлик босқичлари, кизиқишлар, ўқув-машғулотлар, воситалар, усуллар.

В данной статье изучена и научно проанализирована и обобщена работа по организации тренировок боксеров 14-15 лет.

Ключевые слова: тренер и спортсмен, юные боксеры, кспорт мотивация, подготовительные этапы, интересы, обучение, средства, методы.

In this article, the work on the organization of training sessions with boxers aged 14-15 has been studied and scientifically analyzed and summarized.

Keywords: coach and athlete, young boxers, sport motivator, preparation stages, interests, training, tools, methods.

Кириш. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуси ва ғамхўрлиги туфайли спорт фаолиятининг юқори даражада ўсганлиги кузатилмоқда. Кўпчилик спортчиларимизнинг халқаро мусобақалардаги муваффақиятли иштироки фикримиз далилидир. Ҳар хил спорт турлари бўйича Ўзбекистон терма жамоалари алоҳида жамоа сифатида Олимпия, Осиё ўйинларида ва жаҳон чемпионатларида қатнашиш имкониятига эга бўлдилар. Мамлакатимизда фаол ривожланиб келаётган спорт турларидан бири бокс ҳисобланади. Ёш боксчилар спорт маҳоратининг муваффақиятли такомиллашувини таъминловчи йўллари излаб топиш долзарб муаммолардан бир ҳисобланади. Биринчи навбатда, бу техник-тактик маҳоратни такомиллаштиришга тааллуқлидир, чунки тайёргарликнинг бу томони бўлғуси олимпиячилар захирасини ташкил этувчи боксчилар маҳоратининг энг нозик томони ҳисобланади.

Мутахассисларнинг фикрича, тайёргарлик кўпинча бир томонлама олиб борилади, зарур техник- тактик воситаларнинг такомиллашувига зарар келтирган ҳолда функционал ва жисмоний тайёргарлик даражасини оширишга алоҳида эътибор бериб амалга оширилади: И.П.Дегтярев, Н.А.Худадов (1978), Г.О.Джероян (1980), А.М.Базеян (1990), Е.В.Калмыков (1996), А.Г.Ширяев (2002).

Асосий қисм. Маълумки, боксда турли-туман техник-тактик тайёргарлик вазифалари орасида машғулот шароитларида ўзлаштирилган ҳаракатларнинг бажарилиш техникасидан уларни мусобақаларда қўллашга ўтишни тезлаштириш энг муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Боксчиларнинг техник-тактик такомиллашуви тизимида машғулот жанглари мунтазам равишда ва катта ҳажмларда, биринчи навбатда, мусобақаларга яқинлаштирилган шароитларда ҳаракатларнинг қўлланилиш вазиятларини моделлаштириш зарурияти туфайли қўлланилади [1, 2]. Бунда ўқув жанглари ва мусобақалардаги олишувларнинг техник-тактик миқдори ўртасидаги фарқлар уларнинг айрим таркибларида муҳим аҳамият касб этади, бу баъзи мутахассислар томонидан ҳамда ёш боксчиларда олиб борилган тадқиқотлар маълумотлари билан тасдиқланади [3, 5, 8].

Олдинга қўйилган муаммолар боксчиларнинг техник-тактик

тайёргарлигини жадаллаштириш учун уларнинг машғулот ҳамда мусобақа фаолиятининг таъсир белгиларини илмий жиҳатдан излаб топиш эҳтиёжини белгилаб беради.

Тадқиқот объекти ва предмети: 14-15 ёшдаги боксчиларнинг техник-тактик қуролланганлиги. Машғулот жанглари ва расмий мусобақаларда ҳаракат турлари ҳамда уларнинг тактик таркибларининг қўлланилиш кўрсаткичлари.

Тадқиқотнинг мақсади: 14-15 ёшдаги боксчилар билан олиб бориладиган машғулотларни ташкил этилиши ва методикасини аниқлаш

Тадқиқот вазифалари: тадқиқот мақсадидан келиб чиқиб биз ўз олдимизга қуйидаги вазифаларни белгилаб олдик:

➤ мавзуга оид адабиётларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш;

➤ машғулот жанглари ва мусобақаларда асосий ҳаракат турлари таркибидан фойдаланишда

ёш боксчиларнинг индивидуал хусусиятларини, шунингдек, ҳаракатларнинг қўлланилиш кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар даражасини аниқлаш.

➤ ёш боксчилар томонидан машғулотларда ўзлаштирилган ҳаракатларни мусобақа шароитларига кўчириш жараёнини тезлаштиришга йўналтирилган методикани ишлаб чиқиш ва таклиф қилинган методика самарадорлигини тажрибада асослаш.

Бокс техникаси ва тактикасини ўргатиш учун методик усуллар орасида умумий қабул қилинганлари [1, 2, 3]:

- бир қатор сафда туриб мураббийнинг умумий буйруғи остида усуллар ва ҳаракатларни (шериксиз) гуруҳ бўлиб ўзлаштириш;

- икки қатор сафда туриб мураббийнинг умумий буйруғи остида усулни (шерик билан) гуруҳ бўлиб ўзлаштириш;

- мураббий билан “ясси қўлқоп”да ёки қўлқопда ишлаганда боксчининг усуллар ва ҳаракатларни индивидуал эгаллаши;

- зал бўйлаб эркин ҳаракат қилаётган жуфтликларда мураббий топшириғи бўйича усулларни мустақил эгаллаш;

- ҳар бир боксчига вазифа чеклаб берилган ҳолда шартли жанг;

- паст даражада техник вазифалар қўйилган шартли жанг;

- эркин жанг (рақиб ҳаракатлари чекланмаган жанг).

Бокс машғулотининг типик йўналиши, одатда, асосий ҳаракат турларини такомиллаштиришни

ўз ичига олади [6]. Улар орасида қуйидагилар бор:

а) тайёргарлик ҳаракатлари – тик туриш, жой, масофа, силжиш, кўчиш ва алдамчи

ҳаракатларнинг ҳар хил вариантлари;

б) ҳужум ҳаракатлари – иккала қўлда бошга ва гавдага тўғридан, ёндан ва пастдан зарбалар;

в) ҳимояланиш ҳаракатлари – қўллар, гавда ёрдамида, силжиб юриш билан ва комбинациялашган ҳимоя усуллари;

г) қарши ҳужум ҳаракатлари – иккала қўлларда жавоб ва қарши зарба шаклидаги тўғридан, ёндан, пастдан бошга ва гавдага зарбалар.

Деярли ҳар бир машғулотда машқ қилинадиган базавий ҳаракатлардан ташқари, мустақил режалар асосида қуйидагилар ўзлаштириб борилади [1, 2]:

- янги усуллар, ҳаракатлар, улар қўлланилишининг тактик турлари, энг самарали ва тез-тез қўлланиб туриладиган ҳаракатлар комбинациялари, рақибларнинг қаршилиқ кўрсатиш вазиятларини моделлаштиришда уларни тайёрлаш ҳамда қўллаш бўйича кўникмалар ихтисослаштирилади;

- бир хил вазиятларда машқ қилинадиган ёқтирилган ҳаракатларни такрорлаш;

- муайян рақибларга қаршилик кўрсатиш учун жанговар ҳаракатлар ва вазиятлар;

- намунавий тактик моделлар билан олишувни олиб бориш учун маълум бир ҳаракатлар таркиби

– хужумкорлик ёки ҳимояланиш тарзида, тез ёки пойлаш тарзида, манёвр олиб бориш ёки позицион тарзда;

- асосий ҳаракат турларини тайёрлаш ва қўллашнинг психологик хусусиятлари;

- айрим базавий ҳаракатларни қўллашга тўсқинлик қилувчи психологик тўсиқларни бартараф

этиш воситалари.

Шериксиз бажариладиган машқларга қуйидагилар киради:

- зарбага қўлларни қўйиш ҳаракатлари, ҳимояланиш имитациялари, жой ўзгартиришлар, силжиб юришлар ва алдамчи ҳаракатларни мустақил такрорлаш;

- усулларни сериялаб бажариш;

- машқлар орасидаги танаффусларда ўзаро йўл-йўриқлар кўрсатиш;

- усулларни оқим бўлиб бажариш.

Таъкидлаш жоизки, шериксиз бажариладиган деярли ҳамма машқлар моҳиятига кўра ўзига хос

гимнастика бўлиб, у турли хил ҳаракатларни бажаришда гавда аъзолари ўзаро алоқаларининг ўзига хос динамикасига эга бўлган усулларнинг ҳаракат тузилишини эгаллашга қаратилган [9].

Спортчилар, ихтисослаштирилган ҳаракатларни мустақил такрорлаётиб, маълум бир бокс воситаларини бажаришга бўлган кўрсатмаларни амалга оширадилар, мураббийнинг назорати эса бажарилиш даражасига зудлик билан баҳо беришга ва мувофиқ равишда йўл қўйиладиган ноаниқликлар ёки хатоларни тузатишга имкон яратади [4].

Тадқиқот вазифалари: тадқиқот мақсадидан келиб чиқиб биз ўз олдимизга қуйидаги вазифаларни белгилаб олдик:

➤ мавзуга оид адабиётларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш;

➤ машғулот жанглари ва мусобақаларда асосий ҳаракат турлари таркибидан фойдаланишда

ёш боксчиларнинг индивидуал хусусиятларини, шунингдек, ҳаракатларнинг қўлланилиш кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар даражасини аниқлаш.

➤ ёш боксчилар томонидан машғулотларда ўзлаштирилган ҳаракатларни мусобақа шароитларига кўчириш жараёнини тезлаштиришга йўналтирилган методикани ишлаб чиқиш ва таклиф қилинган методика самарадорлигини тажрибада асослаш.

Бокс техникаси ва тактикасини ўргатиш учун методик усуллар орасида умумий қабул қилинганлари [1, 2, 3]:

- бир қатор сафда туриб мураббийнинг умумий буйруғи остида

усуллар ва ҳаракатларни (шериксиз) гуруҳ бўлиб ўзлаштириш;

- икки қатор сафда туриб мураббийнинг умумий буйруғи остида усулни (шерик билан) гуруҳ бўлиб ўзлаштириш;

- мураббий билан “ясси қўлқоп”да ёки қўлқопда ишлаганда боксчининг усуллар ва ҳаракатларни индивидуал эгаллаши;

- зал бўйлаб эркин ҳаракат қилаётган жуфтликларда мураббий топшириғи бўйича усулларни мустақил эгаллаш;

- ҳар бир боксчига вазифа чеклаб берилган ҳолда шартли жанг;

- паст даражада техник вазифалар қўйилган шартли жанг;

- эркин жанг (рақиб ҳаракатлари чекланмаган жанг).

Бокс машғулотининг типик йўналиши, одатда, асосий ҳаракат турларини такомиллаштиришни ўз ичига олади [6]. Улар орасида қуйидагилар бор:

а) тайёргарлик ҳаракатлари – тик туриш, жой, масофа, силжиш, кўчиш ва алдамчи

ҳаракатларнинг ҳар хил вариантлари;

б) хужум ҳаракатлари – иккала қўлда бошга ва гавдага тўғридан, ёндан ва пастдан зарбалар;

в) ҳимояланиш ҳаракатлари – қўллар, гавда ёрдамида, силжиб юриш билан ва комбинациялашган ҳимоя усуллари;

г) қарши хужум ҳаракатлари – иккала қўлларда жавоб ва қарши зарба шаклидаги тўғридан, ёндан, пастдан бошга ва гавдага зарбалар.

Деярли ҳар бир машғулотда машқ қилинадиган базавий ҳаракатлардан ташқари, мустақил режалар асосида қуйидагилар ўзлаштириб борилади [1, 2]:

- янги усуллар, ҳаракатлар, улар қўлланилишининг тактик турлари, энг самарали ва тез-тез қўлланиб туриладиган ҳаракатлар комбинациялари, рақибларнинг қаршилиқ кўрсатиш вазиятларини моделлаштиришда уларни тайёрлаш ҳамда қўллаш бўйича кўникмалар ихтисослаштирилади;

- бир хил вазиятларда машқ қилинадиган ёқтирилган ҳаракатларни такрорлаш;

- муайян рақибларга қаршилиқ кўрсатиш учун жанговар ҳаракатлар ва вазиятлар;

- намунавий тактик моделлар билан олишувни олиб бориш учун маълум бир ҳаракатлар таркиби

– хужумкорлик ёки ҳимояланиш тарзида, тез ёки пойлаш тарзида, манёвр олиб бориш ёки позицион тарзда;

- асосий ҳаракат турларини тайёрлаш ва қўллашнинг психологик хусусиятлари;

- айрим базавий ҳаракатларни қўллашга тўсқинлик қилувчи психологик тўсиқларни бартараф этиш воситалари.

Шериксиз бажариладиган машқларга қуйидагилар киради:

- зарбага қўлларни қўйиш ҳаракатлари, ҳимояланиш имитациялари, жой ўзгартиришлар, силжиб юришлар ва алдамчи ҳаракатларни мустақил такрорлаш;

- усулларни сериялаб бажариш;
- машқлар орасидаги танаффусларда ўзаро йўл-йўриқлар кўрсатиш;
- усулларни оқим бўлиб бажариш.

Таъкидлаш жоизки, шериксиз бажариладиган деярли ҳамма машқлар моҳиятига кўра ўзига хос гимнастика бўлиб, у турли хил ҳаракатларни бажаришда гавда аъзолари ўзаро алоқаларининг ўзига хос динамикасига эга бўлган усулларнинг ҳаракат тузилишини эгаллашга қаратилган [9].

Спортчилар, ихтисослаштирилган ҳаракатларни мустақил такрорлаётиб, маълум бир бокс воситаларини бажаришга бўлган кўрсатмаларни амалга оширадилар, мураббийнинг назорати эса бажарилиш даражасига зудлик билан баҳо беришга ва мувофиқ равишда йўл қўйиладиган ноаниқликлар ёки хатоларни тузатишга имкон яратади [4].

Буйруқ ёки сигнал бўйича усулларнинг бажарилиши берилган ҳаракат тузилишларининг яхлитлигини ёки усулларнинг таркибий (фазавий) қисмларга бўлинишини тартибга солишга ёрдам беради. Ушбу ҳолда мураббийнинг буйруқлари шундай бериладики, шуғулланувчилар берилган ҳаракатлар тузилишини ҳаёлан тасаввур қилишга улгуришлари лозим [5].

Сериялаб бажариш алоҳида спортчи ёки шуғулланувчилар гуруҳи учун ўрганилаётган ҳаракатларни тўхтовсиз ва кўп марта такрорлашга шароит яратади. Бунда махсус чидамликни шакллантирувчи катта мотор зичликка эришилади [7].

Ўзаро йўл-йўриқлар кўрсатиш бирга машқ қилаётганларнинг бир- бирига галма-галдан ёрдам бериши ва улар томонидан йўриқчилик малакаларини бошланғич ўзлаштирилиши ҳисобланади. Агар мураббий томонидан берилган машқни шуғулланувчилар умумий сафда галма-гал бажарсалар, ушбу ҳолда улар шерикларига ижобий томонларни ва очик кўриниб турган камчиликларни кўрсатган ҳолда усулларни бажариш техникасига баҳо бериш имкониятига эга бўладилар [8].

Усулларнинг оқим бўлиб бажарилиши вазифаларнинг кетма-кет (навбатма-навбат) бажарилиши ҳисобланади, бир шуғулланувчи томонидан ҳаракатнинг тугалланиши ўнг ёки чап томонда турган спортчига старт олиш учун сигнал бўлиб хизмат қилади. Шундай қилиб, машқларнинг бажарилиши худди елпиғичсимон хусусиятга эга бўлади, бу мураббийга ҳар бир шуғулланувчини кузатиб боришга ва тезкор баҳолашга имкон беради [4].

Тасаввурдаги (ҳаёлан мавжуд бўлган) шерик (рақиб) билан машқ қилиш кўпинча “соя билан жанг” деб юритилади. У асосий турдаги ҳужум ва ҳимояланиш, шунингдек, жавоблар ва қарши ҳужумларга қаршилиқ кўрсатиш ҳаракатлари воситаларидан иборат усуллар комбинацияларининг бажарилишини ўз ичига олади. Комбинациялар ва алоҳида ҳаракатлар серияларини танаффуссиз бажариш зарур. Боксчи гўёки рақибнинг ҳаракатларини олдиндан сезган ҳолда ва унинг назарида тактик жиҳатдан мос келадиган яккакураш воситаларидан фойдаланиб жанг олиб боради [9].

Боксчиларни жангларга тайёрлашда бокс снарядлари ва

тренажёрларида бажариладиган машқлар катта ўрин эгаллайди.

Бунда нишоннинг хусусиятига, хусусан деворга осилган ва ҳаракатсиз, силжиш амплитудаси номаълум даражада ўзгариб турадиган ҳаракатланувчи хислатларига қараб, улар ёрдамида зарбалар аниқлиги ва кучни ошириши юзасидан турли хил педагогик вазифалар ҳал қилиниши мумкин [1].

Муҳокамалар ва натижалар. Кўп сонли тадқиқотларда аниқланишича, нишонга аниқ етиб бориш, биринчи навбатда, зарбанинг намунавий техникасига риоя қилиш, уни кутилмаганда ўзгарувчи вазиятларга мос ҳолда кўчириш кўникмалари, олдиндан сезиш (идрок этиш), танлаш реакциялари ҳамда табақалашган реакцияларнинг ихтисослашганлик даражаси билан белгиланади. Ундан ташқари, ҳаракатланувчи нишон кўп жиҳатдан шуғулланувчиларнинг мусобақа шароитларига мослашиш жараёнлари тезлаштирилиши сабабли зарба бериш аниқлигини такомиллаштириш вазифаларини ҳал этишга ёрдам беради. Шундай қилиб, ҳар хил масофалардан туриб ва тез ҳамда аниқ зарбаларга кўрсатма берилган ҳолда бажариладиган нишонлардаги турли-туман машқлар боксчиларда олишувларда намоён қилиниши зарур бўлган ихтисослашган ҳаракат малакаларини шакллантиради. Машқларни олиб боришнинг энг кенг тарқалган шакллари қуйидагилар [1, 6]:

- шерик билан машқлар;
- мураббий билан “ясси қўлқоп”да индивидуал ишлаш;
- эркин жанглари;
- силжиб юриш усулларини мустақил такомиллаштириш;
- қопларда ва тренажёрларда бажариладиган машқлар;
- эркин жанглари сериялари.

Шерик билан машқлар боксчиларни ўргатиш ва машқ қилдириш воситаси сифатида биринчи галда энди шуғулланаётган ва ёш боксчилар билан гуруҳли машғулотлар олиб бориш асоси ҳисобланади. Шу билан бирга, юқори малакали спортчилар машғулотларида ҳам шерик билан бажариладиган машқларнинг айрим турлари қўлланилади. Уларнинг самараси шерикларнинг ўзаро ҳаракатларни бир-бирига ёрдам берган ҳолда бажаришдан тортиб, то башорат қилиниши қийин бўлган тезкор ва тўқнашувли яккама-якка олишувгача кенг доирада ўзгартириш имкониятлари билан тушунтирилади.

Жуфтлик машқларини ташкил қилиш шакллариининг турлари орасида ўзаро ёрдам билан бажариладиган машқлар бор. Улар усул ёки тактик кўникмаларнинг ҳаракат тузилишини эгаллаш зарур бўлган пайтларда қўлланилади. Бироқ ҳамма ҳолларда шериклардан бири ҳужум қилади, бошқаси эса олдиндан шартлашилган усуллар ёрдамида ҳужумга қаршилик кўрсатиб, зарба ўтказиб юбориши ёки уни қайтариши мумкин. Машқлар аввал турган жойда ўтказилиши мумкин, бу, айниқса, усулларни бажариш пайтида вақт-макон боғлиқликларининг шаклланишини енгиллаштиради. Кейинчалик машқлантирувчи воситаларни ўзлаштириш манёвр олиб бориш

ҳисобига, айниқса, ҳужум қилувчи (кейин эса ҳимояланувчи) ташаббусга эга бўлган пайтда, қийинлаштирилади.

Машқларнинг шу тарзда ташкил қилиниш шакли мураббий томонидан берилган ҳаракат турларини, жумладан, жавоб билан ҳимояланишлар, қарши ҳужумлар, қарши жавоб билан қарши ҳимояланишларни амалга оширишда зарба бериш техникасини барқарорлаштиришга кўпроқ ёрдам беради. Кўпинча ўзаро дарслар ҳам ўтказилади, улар малакали боксчилар тайёрлаш амалиётида қўлланилади. Улар мураббий томонидан берилган кенг доирадаги ҳаракатлар ёрдамида бир-бирига ёрдам бериш орқали бажариладиган намунавий машқлардан фарқ қилади. Шундай шартлар ҳам қўйилиши мумкинки, бунда шериклардан бири машқларни шарҳлаб ва бажарилаётган усулларни баҳолаган ҳолда бошқаси билан ўзаро ҳаракат қилади.

Ўйин тартибида ўтказиладиган шерик билан жанговар машқлар техник малакаларни барқарорлаштириш, ҳаракат тезлигини ихтисослаштириш ва тўғридан, пастдан ҳамда ёндан бериладиган қарши зарбаларни жойида туриб ёки уларни манёвр олиб бориш билан бирга қўшиб бажарган ҳолда алмашлашга хос тактик кўникмаларни шакллантириш асосида ҳимояланишлар ҳамда жавоб қарши зарбаларининг машқ қилинишини жадаллаштириш имконини беради.

Шерикларнинг ҳар бир машқдаги тўхтовсиз ўзаро ҳаракатлари цикли 20-70 сонияни ташкил қилади. Тезлик билан қаршилиқ кўрсатиш машқлари муҳим аҳамият касб этади, улар “қарши” атамаси билан қўлланилади. Улар боксчилар машғулотида асосан иккита педагогик вазифа билан қўлланилади:

- жавоб қайтариш билан ҳужум ва ҳимояланишлар техникасини такомиллаштириш;

- ҳаракат тезлигининг намоён бўлиши ва реакция қилишларни ихтисослаштириш.

“Қарши” ҳаракатлардаги яккама-якка олишув шартлари, жумладан, шериклар (рақиблар) орасидаги масофани мураббий белгилаб беради, боксчилар эса аввал фақат қисман мавҳум шароитда бўла туриб (ҳужумни бошлаш пайти маълум), номуқобил шароитда ҳаракат қилишлари мумкин. Кўрсатмага мувофиқ ҳужум қилувчи фақат мураббий томонидан топширилган битта ҳужумни, масалан, иккита алдамчи ҳаракатлар ва бошга тўғридан зарба беришни бажаради.

Ҳимояланувчи бундай вазиятда фақат аниқ битта ҳимояни, масалан, ён томонга оғиш билан ҳимояланишни қўллаш ҳуқуқига эга бўлади. Кўриниб турибдики, бундай вазиятларда, яъни ҳимояланувчи унга қай тарзда ва қайси тана қисмига ҳужум қилишларини билиб турган бир пайтда, у фақат ҳаракатнинг бошланғич даражасини тез ҳамда кутилмаганда амалга ошириш ҳисобига ҳужум уюштиришда муваффақиятга эришиши мумкин.

Мураббий билан “ясси қўлқоп”да индивидуал ишлаш бокс машғулотларини ташкил қилишнинг, шунингдек, машқлар ўтказишнинг мустақил шакли ҳисобланади [1].

Бунинг устига, ёш спортчилар машғулотида ҳаракатларнинг ҳажмлари мунтазам қўлланилиши техник-тактик такомиллашув жараёнига методик таъсир кўрсатиш самараси бўйича жуфтлик машқлари ҳамда жанговар амалиётдан орқада қолади. Фақат мураббий билан “ясси қўлқоп”да ишлашнинг назорат функциялари ва техник хатоларни тез ва мақсадли тузатиш, мусобақадаги ўзаро ҳаракатларга яқинлаштирилган вазиятларнинг бир бўлақларини моделлаштириш учун уни қўллашдаги имкониятлар олдинги қаторга чиқади [1]. Жанговар амалиётнинг бошқа машғулот воситаларига қараганда кичик ҳажмлари ва вақти-вақти билан, бир ойда камида 2-3 марта натижа учун ўтказиладиган назорат жанглари боксчиларнинг узок давом этадиган ва психик жиҳатдан ўта шиддатли мусобақа жангларини олиб бориш учун функционал тайёргарликларини ихтисослаштириш асосини ташкил қилади. Машғулот ва назорат жанглари серияларида ҳаракатлар ва уларни тайёрлаш ҳамда қўллашнинг тактик таркиблари оптималлаштирилади, индивидуал тузатишлар киритилади [7].

Хулоса қилиб айтганда, махсус адабиётлар таҳлили ва бокс назарияси ҳамда методикаси соҳасидаги етакчи мутахассислар ўртасида ўтказилган сўров натижалари шундай хулоса қилишга имкон берадики, спорт фанида азалдан спорт машғулоти назарияси билан боғлиқ бўлган масалалар биринчи ўринга чиқиб, баъзан спортчи мусобақа фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинмаган. Аниқ кўришиб турибдики, спортчини маълум бир натижани эгаллашга тайёрлашдан олдин яккакурашнинг кечиб шароитларини, организмнинг алоҳида вазифаларига қўйиладиган талабларни, унинг энергия сарфлаши ва бошқаларни билиш лозим, кейин эса шулардан келиб чиқиб, машғулот жараёнини тузиш зарур.

Адабиётлар:

1. Абдиев А.Н. Индивидуал дарсда тренер маҳоратининг асослари. Монография. -Т., 2000.169 б.
2. Акопян А.О., Новиков А.А. Анализ характеристик соревновательной деятельности как фактор построения тренировочного процесса в единоборствах. - М.: ВНИИФК, 1985. – 18 с.
3. Базеян А.М. Техничко-тактическая подготовка боксеров юниоров на основе учета показателей их соревновательной деятельности: Автореф. дисс.... канд. пед. наук. - М., 1990. – 23 с.
4. Бокс: Тренеру об основах мастерства боксера /В.М.Романов //Ежегодник. - М.: “Физкультура и спорт”, 1981. – 51 с.
5. Гаськов А.В. Теоретико-методологические основы управления соревновательной и тренировочной деятельностью квалифицированных боксеров: Автореф. дисс канд. пед. наук. - М., 1999. – 41 с.
6. Гаськов А.В. Теория и методика спортивной тренировки в единоборствах. - Улан-Удэ, Изд-во Бурят. Гос. университета. - 2000. – 271 с.
7. Гаськов А.В. Спортивная тренировка единоборцев как системный процесс планирования и управления //Восток-Запад: Проблемы физической культуры и спорта в современных условиях: Матер. II междунар. науч.-практич. конф. - Улан-Удэ, Изд-во Бурт.Гос.университета. - 2000.- Ч.2.- 24-28 с.
8. Горстков Е.Н. Анализ тренировочной и соревновательной деятельности боксеров тяжелых весовых категорий //Бокс: Ежегодник. - М.:

“ФиС”, 1983. - 43-46 с.

9. Дегтярев И.Н. Тренированность боксеров. - Киев: “Здоровья”, 1985.

UDK 796.81

**18-20 YOSHLI MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNING UMUM VA
MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH
USLUBIYATI**

U.B.Jarilkapov

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Nukus filiali o‘qituvchisi

E-mail: ulug_1994_2022@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada malakali erkin kurash bilan shug‘ullanuvchi sportchilarning maxsus va umumiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish bo‘yicha taklif va tafsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: erkin kurash bilan shug‘ullanuvchi sportchilar, kuch tayyorgarligi, maxsus mashqlari, mashg‘ulot yuklamasi, mashqlar majmuasi.

Аннотация. В данной статье разработаны предложения и пояснения по развитию специальных и общих физических качеств спортсменов, занимающихся вольной борьбой.

Ключевые слова: спортсмены, занимающиеся вольной борьбой, силовые подготовки, специальные упражнения, тренировочная нагрузка, комплекс упражнений.

Annotation: In this article, proposals and explanations on the development of special and general physical qualities of athletes engaged in freestyle wrestling have been developed.

Key words: athletes involved in freestyle wrestling, strength training, special exercises, training load, set of exercises.

O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni faol rivojlantirish, aholining barcha qatlamlarini, ayniqsa, yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishga jalb qilish, jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, “sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risi” dagi masalasiga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bunda “Sport kurashlarini aholi o‘rtasida keng targ‘ib qilish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo‘lga qo‘yish muhim[1].

Dunyo miqyosida so‘nggi yillarda o‘tkazilib kelinayotgan nufuzli sport musobaqalarida, jumladan, Olimpiada va Osiyo o‘yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari, hamda qator an‘anaviy xalqaro turnirlarda sport natijalarining uzluksiz o‘sib borishi, raqobatni yanada keskinlashishiga olib kelmoqda. Zamonaviy sport kurashlari amaliyotida yuksak sport natijalariga erishish maqsadida yuklamalar hajmi va shiddatini me‘yorini to‘g‘ri rejlashtirish orqali yuqori natijalarga erishining asosi bo‘lib xizmat qilishini mutaxassis-olimlar tomonidan ta‘kidlanib kelinmoqda [2]. Bugungi kunda bu borada bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da,

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shudamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdıń ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatinı rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkarov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi.....	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jollari.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usillari.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126